

УДК 342.97

Захарчук Руслан Анатолійович –
аспірант кафедри публічного та міжнародного права
ЮІ КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Ruslan A. Zakharchuk –
PhD student of the Department of Public and International Law,
Law Institute,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)

Принципи волонтерської діяльності

Дана стаття присвячена принципам волонтерської діяльності.

Досліджено сутність принципів права, які відображають фундаментальні цінності суспільства, такі як справедливість, рівність, свобода та законність. Ці принципи не лише визначають права та обов'язки громадян і влади, але й забезпечують стабільність, передбачуваність і розвиток правової системи. Вони є важливим інструментом для забезпечення правової державності, захисту прав людини та забезпечення правопорядку. Враховуючи їх значення, принципи права мають бути чітко визначені, систематизовані і дотримуватися у всіх сферах правовідносин.

Під принципами права пропонуємо розуміти основоположні ідеї, концепції та закономірності, які керують правовою системою, а також визначають загальні домінанти, за якими будуються правові відносини, вирішуються правові спори та розробляються конкретні правові норми.

Отже, принципи волонтерської діяльності – це форма суспільної свідомості, що матеріалізується через власні цінності, погляди і переконання щодо надання безкорисливої, альтруїстичної допомоги отримувачам волонтерської допомоги.

Ключовими рисами принципів волонтерської діяльності є: 1) безкорисливе бажання допомагати іншим без очікування матеріальної винагороди або особистої вигоди; 2) мотивована діяльність, що передбачає надання допомоги іншим та сприяти благополуччю індивідів чи спільнот, навіть якщо це потребує від них власних жертв часу, зусиль або ресурсів; 3) відчуття відповідальності перед суспільством та бажання допомагати тим, хто потребує підтримки; 4) виражається в взаємодопомозі та співчутті до тих, хто перебуває в складних життєвих обставинах або потребує допомоги; 5) волонтери проявляють співчуття та розуміння до потреб та переживань інших людей, що впливає на їхню готовність і здатність допомагати.

Відзначено, що волонтери під час надання волонтерської допомоги керуються більш ширшим колом принципів, які включають особистісні мотиваційні пріоритети, ідейні цінності, поставлені цілі, напрямки надання волонтерської допомоги тощо. Безумовно, принципи волонтерської діяльності, які задекларовані законодавцем є основоположними ідеями та закономірностями, які покладено в основу волонтерської діяльності. Однак, як показали наведені нами наукові думки система принципів волонтерської діяльності не може бути вичерпана, а її перелік не є вичерпним. На нашу думку, до принципів волонтерської діяльності, окрім вищезазначених належать: - взаєморозуміння та співпраця; - цінність кожного життя; - відкритість; - ефективність; - амбітність; - прозорість; - пріоритезація; - інклюзивність; - інновативність.

Ключові слова: волонтерська діяльність, волонтер, волонтерська організація, волонтерська допомога, принципи волонтерської діяльності.

R.A. Zakharchuk Principles of Volunteering

This article is devoted to the principles of volunteering.

The essence of the principles of law, which reflect the fundamental values of society, such as justice, equality, freedom and legality, have been studied. These principles not only define the rights and duties of citizens and authorities, but also ensure the stability, predictability and development of the legal system. They are an

important tool for ensuring the rule of law, protecting human rights and ensuring law and order. Given their importance, the principles of law must be clearly defined, systematized and observed in all spheres of legal relations.

By the principles of law, we propose to understand the fundamental ideas, concepts and regularities that govern the legal system, as well as determine the general dominants, according to which legal relations are built, legal disputes are resolved, and specific legal norms are developed.

So, the principles of volunteer activity are a form of social consciousness that materializes through one's own values, views and beliefs regarding the provision of selfless, altruistic assistance to recipients of volunteer assistance.

The key features of the principles of volunteer activity are: 1) selfless desire to help others without expectation of material reward or personal benefit; 2) motivated activity that involves helping others and contributing to the well-being of individuals or communities, even if it requires their own sacrifices of time, effort, or resources; 3) a sense of responsibility to society and a desire to help those who need support; 4) is expressed in mutual support and sympathy for those who are in difficult life circumstances or need help; 5) volunteers show empathy and understanding for the needs and experiences of other people, which affects their willingness and ability to help.

It was noted that volunteers are guided by a wider range of principles during the provision of volunteer assistance, which include personal motivational priorities, ideological values, set goals, areas of volunteer assistance, etc. Undoubtedly, the principles of volunteer activity, which are declared by the legislator, are the fundamental ideas and laws that are the basis of volunteer activity. However, as the scientific opinions presented by us have shown, the system of principles of volunteer activity cannot be exhausted, and its list is not exhaustive. In our opinion, the principles of volunteer activity, in addition to the above, include: - mutual understanding and cooperation; - the value of every life; - openness; - efficiency; - ambition; - transparency; - prioritization; - inclusiveness; - innovativeness.

Keywords: *volunteer activity, volunteer, volunteer organization, volunteer assistance, principles of volunteer activity.*

Постановка проблеми. Принципи волонтерської діяльності є важливими орієнтирами, які сприяють забезпеченню якісного та ефективного волонтерського процесу. Вони визначають основні цінності, настанови та норми, якими керуються волонтери під час здійснення волонтерської діяльності. Загалом, принципи волонтерської діяльності формують основу для ефективної діяльності волонтерів та волонтерських організацій, взаємодії волонтерів з громадою та сприяють розвитку суспільства. При визначенні принципів волонтерської діяльності слід відмежовувати принципи волонтерів, принципи волонтерських організацій принципи волонтерської діяльності в цілому.

Метою статті є розкриття принципів волонтерської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у становлення теорії волонтерства, розробку його теоретичних та методологічних засад зроблено російськими (І. Айнутдинова, О. Акімова, Л. Вандишева, В. Пестрикова), українськими (О. Безпалько, І.

Зверєва, Н. Заверико, Г. Лактіонова, Л. Міщик, І. Мигович, С. Пальчевський, В. Петрович, Ю. Поліщук, А. Рижанова, М. Тименко) й зарубіжними (Р. Лінч, С. Маккарлі (США), Л. Питка, Є. Матерна (Польща) дослідниками, які визначили сутність, ознаки, особливості, напрями та принципи волонтерської роботи.

Виклад основного матеріалу. Принципи волонтерської діяльності є важливими орієнтирами, які сприяють забезпеченню якісного та ефективного волонтерського процесу. Вони визначають основні цінності, настанови та норми, якими керуються волонтери під час здійснення волонтерської діяльності. Загалом, принципи волонтерської діяльності формують основу для ефективної діяльності волонтерів та волонтерських організацій, взаємодії волонтерів з громадою та сприяють розвитку суспільства. При визначенні принципів волонтерської діяльності слід відмежовувати принципи волонтерів, принципи волонтерських організацій принципи волонтерської діяльності в цілому.

Термін «принцип» походить від латинського слова «*principium*», яке означає основні, найзагальніші, вихідні положення, засоби, правила, що визначають природу і соціальну сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші властивості.

В Юридичному словнику термін «принцип» вживається у різних значеннях: 1) основні засади вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи внутрішнього і міжнародного права, політичної, державної чи громадської організації (гуманізм, законність, справедливість, рівність громадян перед законом тощо); 2) внутрішнє переконання людини, що визначає її ставлення до дійсності, суспільних ідей і діяльності [1, с. 110-111].

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови принципи тлумачать як: 1. основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напрямку і т. ін.; 2. особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; 3. переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці [2].

М. В. Цвік відзначає, що принципи слід розглядати не як привнесені в правову систему суб'єктивні за своєю природою ідеї, а як іманентно їй властиві незаперечні вимоги, пізнання яких пов'язане з аналізом самої суті права і закономірностей його розвитку [3].

З гносеологічної точки зору важливо підкреслити те, що категорія «принцип» тісно пов'язана з категоріями «закономірність» і «сутність». Однопорядковий характер цих понять дає підстави визначати правові принципи через закономірності розвитку суспільства (загально-соціальні принципи) і права (юридичні принципи), а також через сутність і основний зміст останнього. Принципи права — ідеологічна категорія, а це означає, що вони, як і право загалом, є формою суспільної свідомості, яка здійснює ідейний, інформаційно-виховний вплив загального характеру, тобто виконує функцію загального закріплення суспільних відносин, що і дає можливість розглядати їх з позиції певних ідей, керівних засад. Важливою ознакою принципів права є спосіб їх матеріалізації у праві. Загальновідомо, що розрізняють два способи

вираження принципів права: безпосереднє формулювання їх у нормах права (текстуальне закріплення) і виведення принципів права зі змісту нормативно-правових актів (змістовне закріплення) [4, с.42-43].

Таким чином, принципи права — це: 1) такі відправні ідеї його буття, які виражають найважливіші закономірності, підвалини даного типу держави і права, є однопорядковими із сутністю права та утворюють його основні риси, відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і загальнозначимістю, відповідають об'єктивній необхідності побудови та зміцнення певного суспільного ладу; 2) юридичні явища, які прямо впливають із соціальних закономірностей та потреб суспільства, на яких ґрунтується система права, і які вона відображає. Ця взаємозалежність визначає характер процесу створення права, зміст правових норм, а також методи їх реалізації [4, с.43; 5, с. 20-21].

О. В. Зайчук принципи права називає вихідні, визначальні ідеї, положення, установки, які складають моральну та організаційну основу виникнення, розвитку і функціонування права. Саме в принципах права відображається головна властивість і особливість права як регулятора, міри свободи й справедливості в суспільних відносинах [6, с.23, 25].

В. І. Прокопенко визначає принципи права є не тільки правовою, а й філософською і соціологічною категоріями, оскільки вони спрямовують суспільну свідомість. Врахування світогляду й економічних основ, що закладені в принципах права, розкриває їх взаємодію з суспільною психологією на рівні норм традиційної культури [7, с. 35–36].

О.О. Уварова принципи права тлумачить як: 1. засадничі ідеї, які отримали офіційне закріплення в приписах законодавства; 2. відображають закономірності суспільного розвитку, вони об'єктивно обумовлені характером суспільних відносин [8, с.39].

Таким чином, принципи права відображають фундаментальні цінності суспільства, такі як справедливість, рівність, свобода та законність. Ці принципи не лише визначають права та обов'язки громадян і влади, але й забезпечують стабільність, передбачуваність і розвиток правової системи. Вони є важливим інструментом для забезпечення

правової державності, захисту прав людини та забезпечення правопорядку. Враховуючи їх значення, принципи права мають бути чітко визначені, систематизовані і дотримуватися у всіх сферах правовідносин.

Отже, принципи права характеризуються наступними ознаками:

1) застосовуються у всіх галузях права та стосуються всіх суб'єктів правовідносин;

2) є сталими і стійкими в часі, не піддаються довільним змінам і забезпечують стабільність і передбачуваність правової системи;

3) мають загальне застосування та визнаються як норми, що відображають загальні принципи справедливості та рівності для всіх людей;

4) існують ієрархічні відносини між принципами, де деякі можуть мати перевагу перед іншими в конкретних ситуаціях;

5) взаємодіють між собою та визначають баланс між різними правами та обов'язками суб'єктів права;

6) можуть розвиватися та вдосконалюватися відповідно до суспільних потреб та цінностей.

Під **принципами права** пропонуємо розуміти *основоположні ідеї, концепції та закономірності, які керують правовою системою, а також визначають загальні домінанти, за якими будуються правові відносини, вирішуються правові спори та розробляються конкретні правові норми.*

Ці принципи права відображають основні цінності та ідеали суспільства, такі як справедливість, рівність, свобода, законність, гуманність тощо. Вони допомагають забезпечити права та свободи громадян, забезпечують стабільність та передбачуваність правової системи, а також сприяють розвитку демократії та правової держави.

Принципи права зазвичай виражаються у загальних формулюваннях, які мають широке застосування у різних сферах правового життя. Вони є основою для розробки конкретних правових норм і визначають основні принципи функціонування правової системи.

Волонтерська діяльність будується на засадничих принципах права, що включають особливості волонтерської діяльності. В адміністративній науці науковці, які

досліджували тематику волонтерства, волонтерської діяльності, волонтерської допомоги по-різному підходять до визначення принципів здійснення волонтерської діяльності.

К.О. Сидоренко принципи волонтерської діяльності визначає як основні вихідні положення (головні ідеї) та закономірності, котрі закладено в основу даного виду діяльності, що визначають засади надання та/чи здійснення безкорисливих, соціально спрямованих робіт/послуг волонтерами та/чи волонтерськими організаціями [9, с.53].

Є. О. Кравцова визначає, що принципи волонтерської діяльності – це сформовані протягом тривалого часу та відносно сталі керівні ідеї, засадничі положення або основоположні засади, які набули закріплення в актах законодавства або впливають зі змісту норм права та які визначають правову природу та сутність волонтерської діяльності та правовий статус волонтера, відображають ціннісні орієнтири та ставлення суспільства до цієї діяльності [10, с.49].

В.О. Гапон під принципами адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності пропонує розуміти основоположні та керівні засади здійснення волонтерської діяльності, спрямованої на створення сприятливого правового середовища щодо її функціонування та розвитку [11, с.255].

Отже, **принципи волонтерської діяльності** – це форма суспільної свідомості, що матеріалізується через власні цінності, погляди і переконання щодо надання безкорисливої, альтруїстичної допомоги отримувачам волонтерської допомоги.

Таким чином, ключовими рисами принципів волонтерської діяльності, на нашу думку, є:

1) безкорисливе бажання допомагати іншим без очікування матеріальної винагороди або особистої вигоди;

2) мотивована діяльність, що передбачає надання допомоги іншим та сприяти благополуччю індивідів чи спільнот, навіть якщо це потребує від них власних жертв часу, зусиль або ресурсів;

3) відчуття відповідальності перед суспільством та бажання допомагати тим, хто потребує підтримки;

4) виражається в взаємопідтримці та співчутті до тих, хто перебуває в складних життєвих обставинах або потребує допомоги;

5) волонтери проявляють співчуття та розуміння до потреб та переживань інших людей, що впливає на їхню готовність і здатність допомагати.

Принципи права є основоположними принципів волонтерської діяльності.

Ю. В. Кривенко пропонує розмежовувати загальні та спеціальні принципи волонтерської діяльності. До загальних відносить: добровільність, безоплатність, неприбутковість, а до спеціальних, враховуючи сутність волонтерської діяльності, соціальну спрямованість [12, с.42].

В. О. Болотова, Н. О. Ляшенко, Т. М. Байдак називають наступні принципи волонтерської діяльності: добровільність (волонтером можна стати тільки за бажанням); незалежність (можливість приймати власні рішення); єдність (багато ідей поєднані одною метою); універсальність (враховуються рівні можливостей кожного); неординарність (політ фантазії не обмежений); зацікавленість (людина отримує задоволення від самого процесу роботи, без матеріальних винагород) [13, с.49].

І. А. Левдер зазначає, що волонтерська діяльність належить до соціоцентричної або альтероцентричної активності. Вона може реалізовуватися на базі почуттів та емоцій, а якщо до них приєднуються знання та вольові спрямування, йдеться про тривалу діяльність [14].

К.О. Сидоренко розкриваючи питання принципів волонтерської діяльності, пропонує принципи досліджуваної сфери поділяються на: а) ті, що визначені в міжнародних нормативно-правових актах та прийняті міжнародною спільнотою; б) ті, що закріплені в Конституції України; в) ті, що є головними в даній сфері (галузевими); г) ті, що визначають спрямованість напрямків волонтерської діяльності (інституційні) [9, с.53].

Є. О. Кравцова окрім законодавчо визначених принципів волонтерської діяльності називає також наступні принципи: *добросовісності* – принцип, який покладає на волонтера певні вимоги щодо внутрішньої сумлінності стосовно виконуваної роботи. Особливо гостро така вимога постає у зв'язку з

тим, що волонтерська діяльність не передбачає фінансової чи іншої матеріальної нагороди за її надання, а тому надважливим є саме внутрішнє ставлення волонтера до виконання волонтерської роботи; *індивідуальності та непрофесійного характеру* – принцип, який розкриває характер надання волонтерської допомоги та здійснення волонтерської роботи. Індивідуальність у здійсненні волонтерської діяльності виражається у тому, що така діяльність виконується волонтерами особисто, безпосередньо; *соціальна спрямованість*, що виражається в досягненні соціальної справедливості (надання підтримки особам, які опинились у складних соціальних умовах або складній життєвій ситуації з метою урівноваження їх можливостей у суспільстві), соціальної корисності (переїняття частини соціальних функцій держави волонтерами та волонтерськими організаціями для зняття соціальної напруженості) та соціальної відповідальності (утвердження в суспільстві високого рівня соціальної культури, виховання у дусі поваги до прав, свобод інших людей тощо); *несистематичності*, або інакше цей принцип можна назвати – періодичності – принцип, пов'язаний з добровільністю та безоплатністю, оскільки підкреслює, що волонтерська діяльність не може повністю замінити трудову діяльність або інший оплачуваний вид роботи. Інакше кажучи, волонтерство не є видом оплачуваної зайнятості; *ефективності* – принцип, що фактично є продовженням принципу добросовісності; *безпеки виконання волонтерської роботи* – принцип, що ґрунтується на конституційних засадах про те, що життя, здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю [10, с.50-51].

У своїй роботі А.Й. Капська, Н.М. Комарова та Р.Х. Вайнола виділили такі принципи волонтерської діяльності, як: законності (здійснення волонтерської діяльності відповідно до норм чинно-го законодавства); безкорисливості (відсутність у відносинах між волонтером і клієнтом матеріальної зацікавленості); альтруїзму (готовність волонтера до здійснення діяльності, спрямованої на вирішення важкої життєвої ситуації клієнтів, при цьому інтереси клієнтів є переважаючими); гласності (відкритість волонтерської роботи для суспільно-го ознайомлення й обговорення); гуманізму (вияв доброзичливості, дотримання

прав людини, толерантне ставлення волонтера до клієнта); добро-вільності (лише за бажанням залучення до волонтерської роботи); чуйності (готовність волонтера вчасно допомогти людині, яка потребує допомоги); милосердності (зміст волонтерської роботи, заснований на готовності волонтера допомогти людям через співчуття, людяність); самовідданості (пріоритетність у волонтерській роботі інтересів клієнта і наявність під час вирішення важкої життєвої ситуації клієнта оптимізму у волонтера); партнерства (спільний, не ізольований стиль відносин між фахівцем із соціальної роботи та клієнта; належне ставлення один до одного); співчуття (гуманне ставлення до клієнтів) [15, с. 57; 11, с.254].

Висновки. Втім волонтери під час надання волонтерської допомоги керуються більш ширшим колом принципів, які включають

особистісні мотиваційні пріоритети, ідейні цінності, поставлені цілі, напрямки надання волонтерської допомоги тощо. Безумовно, принципи волонтерської діяльності, які задекларовані законодавцем є основоположними ідеями та закономірностями, які покладено в основу волонтерської діяльності. Однак, як показали наведені нами наукові думки система принципів волонтерської діяльності не може бути вичерпана, а її перелік не є вичерпним. На нашу думку, до принципів волонтерської діяльності, окрім вищезазначених належать: - взаєморозуміння та співпраця; - цінність кожного життя; - відкритість; - ефективність; - амбітність; - прозорість; - пріоритезація; - інклюзивність; - інновативність.

Список використаних джерел:

1. Юридична енциклопедія: В 6 т. / за ред. Ю. С.Шемшученко (голова ред. кол.) та ін. К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998- 2004. Т. 5. 2003. 672 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови. URL: <https://1531.slovaronline.com/>.
3. Цвік М. В. Методологічне значення принципів права. *Проблеми методології сучасного правознавства*: матер. міжн. наук.-практ. конференції. (м. Київ, 9-10 жовтня 1996 р.). Київ. С.34-40.
4. Колодій А. М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація та реалізація. *Альманах права*. 2012. Вип. 3. С. 42-46. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63807/08-Kolodiy.pdf?sequence=1>.
5. Колодій А. М. Принципи права України. К.: Юрінком Інтер, 1998. 208 с.
6. Зайчук О. В. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії держави і права. *Альманах права*. 2012. Вип. 3. С. 22-28. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63854/04-Zaychuk.pdf?sequence=1>.
7. Прокопенко В. І. Трудове право: курс лекцій. К.: Вентурі, 1996. 224 с.
8. Уварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика: монографія. Харків: Друкарня МАДРИД, 2012. 196 с.
9. Сидоренко К.О. Адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності в Україні: дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук зі спец. 12.00.07. К.: НАВС, 2013. 205 с.
10. Кравцова Є. О. Система принципів волонтерської діяльності в Україні. *Часопис Київського університету права*. 2023. №2. С.49-53. DOI: 10.36695/2219-5521.2.2023.09.
11. Гапон В.О. Принципи адміністративно-правового регулювання волонтерської діяльності в Україні. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. №4. С.250-256. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.41>.
12. Кривенко Ю. В. Волонтерська діяльність: поняття та ознаки. *Часопис цивілістики*. 2015. Вип. 18. С. 41–44.
13. Болотова В. О., Ляшенко Н. О., Байдак Т. М. Волонтерська діяльність в Україні як вид соціальної активності. *Грані*. 2018. №21(9). С.47-57. URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/90ed6bbf-31b7-45b4-a730-687a40767055/content>.
14. Левдер І. А. Волонтерський рух як одна з форм соціального обслуговування. *Соціальна робота*. 2006. № 2. С. 35-38.

15. Вайнола Р.Х., Капська А.Й., Комарова Н.М. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. Київ: Академпрес. 1999. 112 с.

References:

1. Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. / za red. Yu. S.Shemshuchenko (holova red. kol.) ta in. K.: Vyd-vo "Ukrainska entsyklopediia" imeni M. P. Bazhana, 1998- 2004. T. 5. 2003. 672 s.
2. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. URL: <https://1531.slovaronline.com/>.
3. Tsvik M. V. Metodolohichne znachennia pryntsyviv prava. *Problemy metodolohii suchasnoho pravoznavstva: mater. mizhn. nauk.-prakt. konferentsii.* (m. Kyiv, 9-10 zhovtnia 1996 r.). Kyiv. S. 34-40.
4. Kolodii A. M. Pryntsyvy prava: heneza, poniattia, klasyfikatsiia ta realizatsiia. *Almanakh prava.* 2012. Vyp. 3. S. 42-46. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63807/08-Kolodiy.pdf?sequence=1>.
5. Kolodii A. M. Pryntsyvy prava Ukrainy. K.: Yurinkom Inter, 1998. 208 s.
6. Zaichuk O. V. Pryntsyvy prava v konteksti rozvytku zahalnoi teorii derzhavy i prava. *Almanakh prava.* 2012. Vyp. 3. S. 22-28. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63854/04-Zaychuk.pdf?sequence=1>.
7. Prokopenko V. I. Trudove pravo: kurs leksii. K.: Venturi, 1996. 224 s.
8. Uvarova O. O. Pryntsyvy prava u pravozastosuvanni: zahalnoteoretychna kharakterystyka: monohrafiia. Kharkiv: Drukarnia MADRYD, 2012. 196 s.
9. Sydorenko K.O. Administratyvno-pravove rehuliuвання волонтерської діяльності в Україні: dys. na zdob. nauk. stup. kand. yuryd. nauk zi spets. 12.00.07. K.: NAVS, 2013. 205 s.
10. Kravtsova Ye. O. Systema pryntsyviv волонтерської діяльності в Україні. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava.* 2023. №2. S.49-53. DOI: 10.36695/2219-5521.2.2023.09.
11. Hapon V.O. Pryntsyvy administratyvno-pravovoho rehuliuвання волонтерської діяльності в Україні. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo.* 2023. №4. S.250-256. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.41>.
12. Kryvenko Yu. V. Volonterska diialnist: poniattia ta oznaky. *Chasopys tsyvilistyky.* 2015. Vyp. 18. S. 41–44.
13. Bolotova V. O., Liashenko N. O., Baidak T. M. Volonterska diialnist v Ukraini yak vyd sotsialnoi aktyvnosti. *Hrani.* 2018. №21(9). S.47-57. URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/90ed6bbf-31b7-45b4-a730-687a40767055/content>.
14. Levder I. A. Volonterskyi rukh yak odna z form sotsialnoho obsluhovuvannya. *Sotsialna robota.* 2006. № 2. S. 35-38.
15. Vainola R.Kh., Kapska A.Y., Komarova N.M. Volonterskyi rukh v Ukraini: tendentsii rozvytku. Kyiv: Akadempres. 1999. 112 s.